

DOI: 10.5281/zenodo.14449700

BIOESTIMULADORES DE COLÁGENO: A CIÊNCIA POR TRÁS DO REJUVENESCIMENTO FACIAL E CORPORAL

Autores: Carollynne Martins Silva; Kayllane Cordeiro Ribeiro; Eduarda Rockenbach Manfroi; Jéssyca Lopes Dourado; Natane Barbosa Barcelos.

INTRODUÇÃO: O envelhecimento da pele é um processo natural marcado pela diminuição do colágeno, uma proteína importante para manter a firmeza e elasticidade. Com isso, surgem flacidez, rugas e perda de volume. Nos últimos anos, os bioestimuladores de colágeno, substâncias que incentivam o corpo a produzir mais colágeno, têm ganhado destaque na estética facial e corporal como uma solução para o rejuvenescimento. Produtos como ácido poli-L-láctico (PLLA) e hidroxiapatita de cálcio (CaHA) são bastante usados porque estimulam a produção de colágeno de forma gradual e natural. **OBJETIVOS:** Analisar o mecanismo de ação dos bioestimuladores de colágeno e discutir sua eficácia e segurança no rejuvenescimento facial e corporal, com base em estudos recentes. **MATERIAL E MÉTODOS:** A busca foi conduzida nas bases Scielo e PubMed com artigos científicos publicados entre 2019 e 2023. A amostra final foi composta por 6 artigos, sendo estudos clínicos e revisões utilizando os seguintes descritores: uso de bioestimuladores de hidroxiapatita de cálcio e/ou ácido poliláctico, melhora no rejuvenescimento facial, produção de colágeno e qualidade da pele. **RESULTADOS E DISCUSSÃO** Os estudos mostraram que bioestimuladores de colágeno, como o PLLA e CaHA, ajudam a aumentar a produção dos tipos I e III de colágeno de forma significativa. Quando aplicados por injeções na pele ou na hipoderme, esses produtos causam uma leve inflamação controlada, o que faz com que os fibroblastos (células que produzem colágeno) criem novas fibras. Os resultados incluem uma pele mais firme e lisa, redução de rugas finas e recuperação de volume no rosto, com efeitos que podem durar até dois anos, dependendo do produto usado e das condições da pele do paciente. Além disso, esses bioestimuladores oferecem um efeito gradual e natural, já que o colágeno é produzido aos poucos, durante semanas ou meses. Porém, é muito importante que a aplicação seja feita de forma correta e considerando o tipo de pele e características físicas do paciente, pois aplicar uma quantidade excessiva ou ter uma escolha errada da marca e tipo do produto pode causar problemas, como a formação de nódulos ou assimetrias no rosto. **CONCLUSÃO:** Os bioestimuladores de colágeno são uma ferramenta útil na estética, trazendo bons resultados e de longa duração no rejuvenescimento da pele do rosto e do corpo. Estudos clínicos comprovam sua eficácia e segurança, desde que usados corretamente por profissionais capacitados.

Área temática: Acupuntura ou Estética.

Descritores: Flacidez cutânea, estímulo dérmico, tratamento não invasivo.

Instituição: Universidade Federal de Jataí